

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ISHBILARMONLIK O'YINLAR ORQALI TALABALARNING KREATIV QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNING TEXNOLOGIYASI

Nasriyev Baxtiyor Qaxramonovich
Osiyo Xalqaro Universiteti, magistranti

Olimov Temur Xasanovich
Osiyo Xalqaro Universiteti, ilmiy rahbar

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimidagi ta'limiy o'yinlar yangi o'quv materialini o'zlashtirishga va mustahkamlashga, o'quvchining ijodiy qobiliyatini rivojlantiruvchi, umumilmiy ko'nikmalarini shakllantiruvchi masalalar majmualarini yechishga qaratiladi, o'quvchilarga turli holatlarda o'quv materialini tushunib yetish va o'rganish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ishbilarmonlik, bilim, kasbiy faoliyat, taqlid o'yinlar, amalli o'yinlar, psixodramma, sotsiodramma, ta'limiy o'yinlar, ishbilarmonlik o'yinlari, mezon

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH BUSINESS GAMES

Nasriyev Bakhtiyar Khahramonovich
Asian International University, graduate student

Olimov Temur Khasanovich
Asian International University, scientific leader

Abstract. This article is devoted to the development and consolidation of new educational material of educational games in the system of higher, secondary special and vocational education, solving sets of problems that develop the student's creative abilities and form general scientific skills that allow students to understand and learn. educational material in various situations.

Key words: Education, business, knowledge, professional activity, simulation games, practical games, psychodrama, sociodrama, educational games, business games, criterion

Kirish. Ta'lim jarayonidagi o'quvchining faolligi, didaktikaning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. O'quvchining faolligi maqsadli yo'naltirilgan boshqaruvchi pedagogik ta'sirlar va pedagogik muhitning tashkil etilishi natijasidir. O'quvchilarning faolligini ta'minlovchi o'qitish texnologiyalaridan biri – ta'limiy o'yini hisoblanadi. O'yin faoliyatiga qiziqish o'quvchilarning o'z-o'zini ifoda etish, ro'yobga chiqarish kabi ehtiyojlarini qondiruvchi, musobaqalashish elementlari orqali ta'minlanadi.

O'yinning ajoyib xususiyati shundaki, u bir vaqtning o'zida ham rivojlanish, ham o'rganish hisoblanadi.

Ta'limiy o'yin o'qitishning aniq qo'yilgan maqsadi va unga tegishli pedagogik natija bilan belgilanadi. Bu natijalar asoslangan va o'quv tayyorgarlik faoliyatiga ega bo'ladilar. Ta'limiy o'yinlarning blok-sxemasi 2-rasmda keltirilgan.

Chunki ular, odatda ma'lum o'quv fani doirasida ishlab chiqiladi: rollar va syujetlar mavjud bo'ladi, turli vaziyatlar imitatsiya qilinadi. Ya'ni, oliy va o'rta maxsus, professional ta'lim tizimida qo'llaniladigan ishbilarmonlik o'yinlari professional o'yinlarning barcha tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi.

Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimidagi ta'limiy o'yinlar yangi o'quv materialini o'zlashtirishga va mustahkamlashga, o'quvchining ijodiy qobiliyatini rivojlantiruvchi, umumilmiy ko'nikmalarini shakllantiruvchi masalalar majmualarini yechishga qaratiladi, o'quvchilarga turli holatlarda o'quv materialini tushunib yetish va o'rganish imkonini beradi. O'quv jarayonida ishbilarmonlar o'yinlarining turli xil shakllari ishlatiladi: imitatsion, operatsion, rolli o'yinlar, ishchi teatr, psixo va sotsiodramalar.

Ishbilarmonlik o'yini (IO') o'zida mutaxassisning kelajakdagi kasbiy faoliyatining predmeti va ijtimoiy mazmunini tiklash shaklini mujassamlashtiradi, faoliyat yaxlitligini belgilovchi shunday munosabatlar tizimini modellashtiradi.

Belgili vositalar (til, nutq, grafiklar, jadvallar, hujjatlar) yordamida ishbilarmonlik o'yinida asosiy muhim belgilariga ko'ra haqiqiy vaziyatga o'xshash kasbiy vaziyat vujudga keltiriladi. Shu bilan birga ishbilarmonlik o'yinida qisqa vaqt ichida faqat turdosh umumiy vaziyatlar qayta tiklanadi.

Ishbilarmonlik o'yini kelajakdagi kasbiy faoliyatning predmetli jihatini (shartli amaliyot) talabalarning boshqa rolli holatdagi vakillar bilan o'zaro muloqotda bo'luvchi ijtimoiy jihatini vujudga keltiradi. Shunday qilib, ishbilarmonlik o'yinida jamoaviy o'quv faoliyatning yaxlit shakli – ishlab chiqarish, kasbiy faoliyati sharoiti modelida yaxlit obyektga amalga oshiriladi.

2-rasm. Ta'limiy o'yinlar blok-sxemasi

Ishlab chiqarish dinamikasi, mutaxassislarning harakatlari va munosabatlarini modellashtirib, o'xshatib, ishbilarmonlik o'yini bilimlarni dolzarblashtirish, qo'llash va mustahkamlash vositasi va amaliy fikrlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Ushbu holat, o'yinning ma'lum berilgan aniq vaziyatida yoki ishlab chiqarish vaziyatida ishtirokchilarning o'zaro munosabatlari orqali amalga oshiriladi. Ishbilarmonlik o'yini o'xshatma modelda o'yinli o'quv masalalarini qo'yish va yechish bo'yicha qo'shma faoliyat kabi ro'yobga chiqariladi. Qo'shma faoliyat qoidalari va me'yorlari, o'xshatish tili va aloqalar oldindan qabul qilinadi yoki o'yin jarayonida ishlab chiqiladi. Ishbilarmonlik o'yini munozarali muloqot maromida o'tkaziladi, u qo'shrejali faoliyat hisoblanadi, chunki unda ikkita maqsadga erishiladi: o'yinli va pedagogik. Pedagogik faoliyat ustuvor bo'lsa ham, o'yinni poymol etmasligi kerak.

O'yin jarayonida quyidagilar o'zlashtiriladi:

1. kasbiy harakatlar me'yorlari;
2. ijtimoiy harakatlar me'yorlari – ishlab chiqarish jamoasidagi munosabatlar.

Bunda o'yinning har bir ishtirokchisi faol holatda bo'ladi, sheriklari bilan o'zaro munosabatda bo'ladi, o'z qarashlarini sheriklariniki bilan taqqoslaydi va shuning natijasida jamoa bilan munosabati orqali o'zini o'zi o'rganadi.

Taqlid o'yinlar – bo'lim, sex, korxonalar, tashkilotning faoliyatiga taqlid qilinadi. Taqlid o'yinlar ssenariyasi, hodisa syujetidan tashqari, taqlid qilinadigan jarayon va obyektlar tarkibi va ahamiyati haqidagi tafsilotlarni o'z ichiga oladi.

Amalli o'yinlar – tegishli ish jarayoni, ularni bajarish shart-sharoitini modellashtiradilar. Ular ma'lum bir o'ziga xos amallarni: masalalar yechish, ma'lum bir usulni o'zlashtirishga yordam beradilar.

Rolli o'yinlar – ma'lum bir shaxsning vazifa va majburiyatlarini bajarishdagi ruhiy holatlari, xatti-harakati ishlanadi, rollar majburiy mazmuni bilan taqsimlanadi.

Ishbilarmonlik teatri - qandaydir bir vaziyat va bu vaziyatdagi odamning xatti-harakati ishlab chiqiladi. Vaziyatning tafsiloti, ishtirok etuvchilarning vazifa va majburiyatlari, maqsadlari ko'rsatilgan ssenariy tuziladi. Bu yerda, ma'lum shaxsning haqiqiy qiyofasiga kirib borish, uning xatti-harakatlarini anglash, vaziyatni baholash va to'g'ri xatti-harakatni tanlash muhim hisoblanadi.

Psixodrama va sotsiodrama – bu rolli o'yin ishbilarmonlik teatriga o'xshagan bo'lib, faqat bu yerda sotsial-psixologik masalalar yechiladi. Bunday masalalar jumlasiga jamoadagi vaziyatni his qila olish, boshqa kishining ruhiy

holatini to'g'ri baholash va uni o'zgartira olish, u bilan unumli muloqotga kira olish kiradi.

Ishbilarmonlik o'yini texnologiyalari uch bosqichdan iborat (3.-rasm).

I. TAYYORLASH BOSQICHI	
1.1. O'yinni ishlab chiqish	Ssenariyni ishlab chiqish
	Yo'riqnoma mazmunini ishlab chiqish
	Moddiy ta'minotni tayyorlash
	Guruhni shakllantirish
1.2. O'yinga kirishish	Rollar taqismoti
	Muammo va maqsadlarni vujuga keltirish
	Shartlar, qoidalar, reglament o'rnatish
	Maslahatlar berish

II. O'TKAZISH BOSQICHI	
2.1. Topshiriq ustida guruh bilan ishlash	Manbalar bilan ishlash
	Trening
	Aqliy hujum
	O'yin texnikasi bilan ishlash
2.2. Guruhlararo munozara	Guruhlarning chiqishi
	Natijalarni himoya qilish
	Munozara qoidasi
	Taqrizchilar (ekspert) ishi

III. TAHLIL BOSQICHI	
3.1.	O'yindan chiqarish
3.2.	Tahlil
3.3.	Ishni baholash va o'ziga baho berish
3.4.	Xulosa va umumlashtirish
3.5.	Tavsiyalar

3.-rasm. Ishbilarmonlik o'yinining texnologik sxemasi.

O'yinni tayyorlash bosqichi. Bu bosqich o'z navbatida ikki qismdan iborat: o'yinni ishlab chiqish, o'yinga kirishish. O'yinni ishlab chiqish – o'yin ssenariysini ishlab chiqish, yo'riqnomalar tuzish va moddiy ta'minotni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Ishbilarmonlik o‘yini ssenariyasi quyidagilardan iborat: o‘quv maqsadi; o‘yin vazifasi, o‘rganiladigan muammo tafsiloti; vaziyatning tafsiloti va ishtirok etuvchilarning tavsifi. O‘yinga kirishish quyidagilarni anglatadi:

- guruhni shakllantirish;
- mashg‘ulotlarning bosh maqsadini ifodalash;
- muammo va vaziyatlarni vujudga keltirish;
- rollarni taqsimlash;
- o‘yin reglamentini o‘rnatish;
- materiallar, yo‘riqnomalar, qoidalar va ko‘rsatmalar to‘plamini tarqatish;
- maslahatlar berish.

Rollar qur’a tashlash yo‘li bilan taqsimlanadi. Reglamentga, muloqot etikasiga, faollikni namoyish etishga va o‘yinni oxirigacha ishtirok etilishiga alohida e’tibor qaratiladi.

O‘yinni o‘tkazish bosqichi. Bu bosqich – guruh bilan vaziyatni barpo etish ishlari va guruhlararo munozaradan iborat. Ishtirokchilarning rollari holati ish-bilarmonlar o‘yining shakliga bog‘liq va quyidagicha bo‘lishi mumkin:

- guruhdagi ish mazmuniga ko‘ra – g‘oyalarni yaratuvchi va uzatuvchi ishlab chiquvchi, taqlidchi, tashxischi, zukko, xulosa qiluvchi.
- ishtirokchilarning tashkiliy vaziyatlariga ko‘ra – tashkilotchi, muvofiqlashtiruvchi, yig‘uvchi, nazoratchi, murabbiy, boshqaruvchi.
- yangilikka nisbatan munosabatiga ko‘ra – tashabbuskor, ehtiyotkor tanqidchi, yangilikka qarshilik ko‘rsatuvchi (konservator).
- uslubshunoslik holatiga ko‘ra – uslubshunos tanqidchi, uslubchi, muammochi, dasturchi.
- ijtimoiy-psixologik holatiga ko‘ra – yetakchi, hurmat qilinuvchi, qabul qilinuvchi, mustaqil, qabul qilinadigan, rad etiluvchi.

O‘yin jarayonida hech kim o‘yinga ta’sir qilish huquqiga ega bo‘lmaydi. Faqat boshlovchigina, zaruriyat tug‘ilganida, o‘yin ishtirokchilari harakatlariga tuzatishlar kiritishi mumkin.

O‘yin natijalarini tahlil etish bosqichi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: taqrizchilarning chiqishlari, fikrlar almashinuvi, ishtirokchilarning o‘z qarorlari va xulosalarini himoya qilishi, yakun yasash. 1

¹ Pedagogik texnologiya: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik / N.X.Avliyakov, N.N.Musaeva – Toshkent : Cho‘lpon NMIU, 2012. 180 b.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oliy o‘quv yurtlarida bo‘lajak o‘qituvchilarni kreativ jarayonga tayyorlash ilmiy jihatdan o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, bu sohada yetarli darajada muammolar mavjudligi aniqlandi.

Ta’limiy o‘yinlar ta’lim-tarbiya jarayonini jadallashtirish, qayta takrorlanadigan ta’limni tashkil etish va ehtiyojlarni qondirish yo‘lidagi o‘qituvchilar, tarbiyachilar, ota-onalar faoliyatini aks ettiruvchi ijtimoiy hodisadir.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda kreativ qobiliyatini rivojlantirish jarayoni ta’limiy o‘yinlar orqali o‘qitish, o‘rganish tarbiyalash, qayta tarbiyalash, masalalar bilan bog‘liq ehtiyojlar, talablar, manfaatlar, intilishlar, imkoniyatlar, maqsadlar, qiziqishlarni o‘zida mujassamlashtirib, ta’lim-tarbiyalashga oid ko‘pgina muammolarni hal etishga ko‘maklashishga qodirdir. Jumladan:

- ta’lim-tarbiya jarayonini aniq loyihalash va ta’limiy o‘yinlar asosida yoshlarning o‘qish-bilish faoliyatini jadallashtirishning ta’lim va tarbiya jarayoni loyihasini ishlab chikish;
- diagnostik tahlil asosida o‘quvchining bilish faoliyatini maqsadga yo‘naltirish;
- ta’lim maqsadi, vazifalari uni amalga oshirish shakllari, usullarning bog‘liqlikda va o‘zaro ta’sirda bo‘lishini ta’minlash;
- ta’lim-tarbiya jarayonini optimallashtirish (qulaylashtirish);
- ta’lim jarayonida texnik vositalar va inson salohiyatining o‘zaro ta’sirini erkin ta’minlash;
- o‘quvchi-yoshlarning faolligi, qiziquvchanligi, tashabbuskorligini oshirish, bilim o‘zlashtirish jarayonida yo‘l qo‘yilgan xatolarni aniqlash va tuzatishlar kiritish;
- ta’lim maqsadlari, vazifalari, mezonlarga binoan test topshiriqlarini to‘g‘ri bajarish;
- ta’lim samaradorligini ta’minlashga erishish va hokazo.

Kreativ qobiliyat natijasida ilmiy izlanishlar, alohida o‘qituvchilar va pedagogik jamoaning ilg‘or pedagogik tajribasi rivojlanadi. Kreativ qobiliyatda yuqori samaradorlikka ega yangiliklarni tadbiiq etish, insonning yangi yoki avvalgilardan sifatliroq ko‘rinishdagi intellektual salohiyati, fantaziyasi, ijodiy jarayoni, kashfiyotining yakuniy natijasi hisoblanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar innovatsion faoliyatining yo‘nalganligi ularni kreativ tafakkuri asosida pedagogik yangiliklarni yaratish, o‘zlashtirish, ta’lim-tarbiya amaliyotida tadbiiq etish va oliy ta’lim muassasalarida aniq ta’limiy o‘yinlar muhitini yaratishni nazarga tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pedagogik texnologiya: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik / N.X.Avliyakov, N.N.Musaeva – Toshkent : Cho'lpon NMIU, 2012. 180 b.
2. Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008. – 180 b.
3. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. – T.: Fan, 2009.-145 b.
4. Abduquddusov O. Kasb ta'limi o'qituvchilari tayyorlashga integrativ yondashuv. – T.: Fan, 2005. – 157 b. Абрамова Г.С. Деловые игры: теория и организация / Г.С. Абрамова,
5. В.А. Степанович. - Екатеринбург: Деловая книга, 1999. -123 с. Авлиякулов Н.Х., Мусаева Н.Н. Pedagogik texnologiya. Дарслик. □ □ Т: “Тафаккур бустони”, 2012. 208
6. Azizova G.G. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik faoliyatini takomillashtirish. Ped.fanl. bo'y. fal. dok. diss. avtoref. – T.: 2019. – 48 b.
7. Alimov A.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss... T.: - 2018. – 142 b.
8. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. - М.: 1991.-207 с.
9. Дружкин А.В., Капичникова О.Б., Капичников А. И. Педагогика высшей школы : учебное пособие Саратов: Наука, 2013
10. Urdusheva M.S., Yo'ldasheva X., Axmedova D., Turdiqulova F.N., To'ychiyeva S.S. O'zbekistonda tarix fanlarining o'qitilishida o'yinli texnologiyalardan foydalanish // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 7(136). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/136> (дата обращения: 20.04.2023).
11. Qodirov I.D. “Tarix fanini o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish” [Vol. 2 No. Special Issue 1 \(2021\): Science and Education](#) / Pedagogical Sciences
12. Удк: 373.31: 165.742 старший преподаватель кравцова людмила фадеевна гуманистический подход как условие успешности обучения, воспитания и развития младших школьников Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 48. – Ч. 5. – 195 с. Кравцова Людмила Фадеевна

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.